

УДК 551.324 + 551.326

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО ЛЕДОВОГО ПЕРИОДА В РАЙОНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ» С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Фаляхова П.Я.¹, Осадчая Л. И.², Азаренко Е.И.³

^{1,2,3} ВТШ «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: ¹polya.riga@yandex.ru, ²liosadchaya@mail.sevsu.ru, ³eiazarenko@mail.sevsu.ru

Аннотация. Представлен анализ ледовой обстановки в районе эксплуатации морской ледостойкой платформы (МЛСП) «Приразломная» по данным спутниковых снимков ААНИИ с целью определения наиболее опасного ледового периода. В работе приняты во внимание пять месяцев, с января по май включительно, с потенциально самыми толстыми и крупными по площади ледовыми полями. Анализ проведен за период с 2008 по 2023 год включительно. Установлено, что присутствие в Печорском море ледяного покрова носит сезонный характер, лед покрывает море зимой и вытаивает летом. В свою очередь, объем льда влияет на сроки его таяния. Установлено, что в течении марта-апреля могут формироваться ледовые поля высотой более 200 см, что повышает экологические и технологические риски управления производственным объектом.

Ключевые слова: морская ледостойкая платформа, МЛСП, спутниковые снимки, ледовая обстановка, промышленная безопасность.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации значительная часть запасов и ресурсов углеводородов сосредоточена на арктических прибрежных и шельфовых территориях. В данном районе помимо традиционных сложностей, связанных с освоением месторождений, существует особая проблема, обусловленная замерзанием акваторий. В России исследования, направленные на изучение формирования и динамики ледяного покрова на шельфе, были обусловлены в основном интересами судоходства и метеорологии. Поэтому перед нефтегазовой отраслью встает вопрос изучения динамики и свойств ледяного покрова на замерзающих шельфовых акваториях с целью обеспечения безопасности строительства и эксплуатации месторождений углеводородов и трубопроводного транспорта [1-7].

Полной мерой это касается морской ледостойкой платформы (МЛСП) «Приразломная». Приразломное нефтяное месторождение (ПНМ) расположено на шельфе Печорского моря в 58 км к северо-западу от Варандея, в 250 км от речного порта «Нарьян-Мар» и в 980 км от морского порта Мурманска [8, 9].

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе представлен анализ ледовой обстановки в районе эксплуатации рассматриваемой МЛСП по данным спутниковых снимков ААНИИ с целью определения наиболее опасного ледового периода для решения задач обеспечения экологической и технологической безопасности производственного объекта.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В классификации однородных ледовых районов Баренцева моря Печорское море выделяется в качестве отдельного региона, характеризующегося преобладанием однолетних сплоченных льдов местного образования, ежегодно покрывающих всю акваторию района. Установлено, что присутствие в Печорском море ледяного покрова носит сезонный характер, лед покрывает море зимой и вытаивает летом. В годовом цикле ледовый покров состоит из однолетних льдов различной толщины: тонких (30-70 см) и толстых (120-200 см) льдов. Первые преобладают в Печорском море в течение декабря-апреля.

Толстые льды появляются в марте в северной части моря и распространяются вдоль береговой черты, захватывая район установки платформы. Только в конце июня - начале июля толстые однолетние льды отступают на восток благодаря таянию и ослаблению приноса льдов

Новоземельского ледяного массива. Припайные льды начинают формироваться в северо-восточной части моря и вдоль берега Новой Земли постепенно распространяются в южные и западные районы моря. В среднем вдоль материкового побережья припай сохраняется 3-4 месяца и начинает взламываться в мае-июле [3].

За границей припая Печорского моря расположены зоны с повышенной торосистостью, возникающие из-за давления льда друг на друга. Наибольшая торосистость обычно наблюдается в конце зимы и достигает 4-5 баллов в апреле. Высота торосов и их гряд на однолетних льдах колеблется от 144 до 185 см, а в редких случаях может достигать до 6-8 метров и выше. Такие зоны сосредоточены на крайнем юго-востоке моря и в районе месторождения Приразломное. Торосистость ледяного покрова в юго-восточной части увеличивается в течение зимы. С началом таяния и разрушения ледяного покрова площадь торосистых льдов уменьшается.

По результатам многолетних исследований выявлено, что ледяные поля в районе месторождения «Приразломное» имеют следующие характеристики: средний диаметр – 1,4 км; диаметр 1% обеспеченности, осредненный для февраля-мая – 15 км; максимальный диаметр, осредненный для февраля-мая – 17,5 км; средняя площадь поля – 1,8 км²; площадь поля 1% обеспеченности осредненная для февраля-мая – 68,4 км²; максимальная площадь поля, осредненная для февраля-мая – 135,2 км². Вероятность присутствия на акватории в месте эксплуатации месторождения морских льдов, принесенных из Карского моря, составляет около 27%. Толщины льдов находятся в пределах 120-200 см, величина 50% обеспеченности составляет 160 см. В среднем все толстые однолетние льды составляют в весенний период около 5 % от общего количества [5].

Очень низка вероятность попадания в район месторождения айсбергов. Безледовый период в акватории месторождения наиболее вероятен в конце второй декады июня. В целом, ледяной покров в районе разработки месторождения присутствует в среднем 6 - 7 месяцев, по данным открытых источников этот период длится с декабря по июль [6]. Если учесть, что первый и последний месяц характеризуются наименьшей площадью и толщиной ледяного покрова, то их можно исключить из потенциально самых ледовитых месяцев. Также по данной причине исключен месяц июнь, в конце второй декады этого месяца на акватории месторождения исчезновение льда наиболее вероятно.

В работе приняты во внимание пять месяцев, с января по май включительно, с потенциально самыми толстыми и крупными по площади ледовыми полями. Анализ проведен за период с 2008 по 2023 год включительно. Для определения некоторых характеристик ледового покрова в районе эксплуатации МЛСП «Приразломная» была составлена таблица преобладающего возраста (толщины) льда на основе обзорных ледовых карт Северного Ледовитого океана, выполненных ААНИИ, на которых отображен анализ ледовой обстановки по данным ИСЗ (табл. 1) [9]. Так как в архиве данных за каждый месяц присутствует 4-5 обработанных карты, за преимущественный возраст (толщину) льда для каждого месяца будет приниматься то значение, которое на месте платформы наблюдалось наибольшее количество раз, или которое занимает наибольшую площадь акватории вокруг платформы. Как указано выше, в исследуемой акватории даже с учетом того, что рассматриваются всего 5 месяцев, преобладают однолетние льды.

Таблица 1.
Преобладающий возраст (толщина) льда в районе эксплуатации «Приразломная»

Год \ Мес.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Январь	М	М	М	М	М	М	О	М	М	М	М	М	М	М	М	О
Февраль	М	О	О	М	М	М	М	М	М	О	М	М	М	О	М	М
Март	О	О	О	М	М	М	О	О	О	О	О	О	М	О	О	О
Апрель	М	О	О	М	Н	Н	О	О	О	О	О	О	М	О	О	О
Май	О	О	Ч	О	Ч	Ч	О	О	Ч	Ч	О	О	Ч	О	О	Ч

Примечание: Н – нилас (0-10 см), М – молодой лед (10-30 см), О – однолетний лед (30-200 см), Ч – чисто [4]

Из таблицы 1 следует, что молодые льды толщиной от 10 до 30 сантиметров преобладают в январе. Лед такой толщины действительно оказывает давление на платформу, которая способна выдержать нагрузку в 33 тыс. тонн. Однако это давление не такое значительное, в сравнении с ситуациями, когда во время весеннего дрейфа лед приходит в движение и поля толщиной около десяти метров наступают на ледовый дефлектор. Они представляют собой смерзшиеся льдины с гладкой поверхностью и уходящими вглубь кусками льда.

В мае за шестнадцать лет чередуется преобладание однолетнего льда толщиной от 30 до 200 см и чистой акватории, освобожденной ото льда. Однолетние льды в этом месяце могут также достигать большой толщины, нарастая кусками снизу вглубь и представлять некоторую опасность для платформы. Однако в общей картине площадь покрытия льдом ближайшей к платформе акватории значительно ниже, чем в другие месяцы, а подобные ледяные угрозы, в связи с тем, что они становятся более редкими, возможно достаточно оперативно устранить посредством буксировки или подрыва.

На рисунке 1 представлены карты, составленные ААНИИ, по которым видно, что в мае большая площадь Печорского моря освобождена ото льда, а в январе лед захватывает, в том числе, акваторию в районе эксплуатации платформы и представлен ниласом, молодым и однолетним льдом.

Рис. 1. Анализ ледовой обстановки по данным ИСЗ: а) за 14-16 мая 2023; б) за 22-24 января 2023 [9]

Стоит отметить, что, марте представлены преимущественно однолетние льды, также появляются толстые льды от 120 до 200 см, они формируются на севере Печорского моря, и далее распространяются вдоль берега и охватывают акваторию в районе эксплуатации платформы.

Для более полного анализа была составлена таблица распределения различных по возрасту (толщине) льдов в районе эксплуатации платформы «Приразломная» за три месяца в период с 2008 по 2023 год (табл. 2). На основе 4 карт ААНИИ за каждый месяц каждого года проставлялись баллы в случае наличия льда того или иного возраста в районе эксплуатации платформы в радиусе ~ 5 км. Из таблицы следует, что можно выделить два возраста льда с наибольшей частотой встречаемости: молодой и однолетний. Однолетний лед встречается чаще всего, отмечено только два случая его отсутствия.

Припай, формирующийся и распространяющийся вдоль берега, захватил обозначенную область лишь небольшим краем, отмечен единичный случай в апреле 2011 года.

Открытая вода в исследуемой акватории встречается 16 раз, чаще всего в апреле, когда становится уже значительно теплее и приток теплых вод с запада дополнительно разгоняет льды. Ледяная корка в виде ниласа встречалась гораздо чаще открытой воды – 39 раз, наибольшая его встречаемость отмечена в апреле.

Из таблицы 3 видно, что в феврале чаще встречается молодой лед (60 случаев), это свидетельствует о том, что платформа действительно уже испытывает сильные нагрузки на ледовый дефлектор. С учетом того что однолетний лед до 30 см отмечен в 44 случаях, февраль не может быть потенциально самым ледоопасным месяцем для МЛСП «Приразломная».

Таблица 2.

Встречаемость различных по возрасту (толщине) льдов в районе эксплуатации платформы «Приразломная» за три месяца в период с 2008 по 2023 год

Год	Месяц	Открытая вода	Нилас	Молодой лед	Однолетний лед	Припай
2008	Февраль			4		
	Март		1	3	4	
	Апрель			4	4	
2009	Февраль			4	4	
	Март		1	1	4	
	Апрель			2	4	
2010	Февраль			1	3	
	Март			3	4	
	Апрель		3	3	3	
2011	Февраль			4	3	
	Март		1	4	1	
	Апрель		1	3	3	1
2012	Февраль			4	2	
	Март		2	4	2	
	Апрель		4	2	4	
2013	Февраль		1	4	4	
	Март			2	4	
	Апрель		2		4	
2014	Февраль		1	4	4	
	Март		1	4	4	
	Апрель	1	1		4	
2015	Февраль		1	4	2	
	Март	1	2	2	4	
	Апрель	1	3	1	4	
2016	Февраль			4	1	
	Март			3	4	
	Апрель		1	1	4	
2017	Февраль			3	4	
	Март	2	1	4	4	
	Апрель	2	3	3	4	
2018	Февраль			4	1	
	Март			4	4	
	Апрель				4	
2019	Февраль			4	1	
	Март		1	4	4	
	Апрель	2	3	2	4	
2020	Февраль		2	4	3	
	Март	1		4		
	Апрель	2		3	4	
2021	Февраль			4	4	
	Март			3	4	
	Апрель	3		1	4	
2022	Февраль		1	4	4	
	Март			2	4	
	Апрель				4	
2023	Февраль		2	4	4	
	Март			4	4	
	Апрель	1		4	4	
Всего		16	39	140	161	1

Таблица 3.

Количество отмеченных возрастов (толщин) льда для каждого месяца отдельно в период с 2008 по 2023 год

Месяц	Открытая вода	Нилас	Молодой лед	Однолетний лед	Припай
Февраль	-	8	60	44	-
Март	4	10	51	55	-
Апрель	12	21	29	62	1

Встречаемость молодого и однолетнего льда в марте одинакова, однако появляются однолетние толстые льды толщиной от 120 до 200 см. Платформа оказывается под систематическим весенним натиском ледовых полей. Иногда они могут быть очень мощными, что требует проведения оперативного мониторинга ледовой обстановки и реализации комплекса мероприятий для предотвращения столкновения. Периодически в этом месяце встречается нилас, также уже может встречаться освобожденная ото льда поверхность моря.

В апреле количество случаев появления однолетнего льда превышает в два раза встречаемость молодого. Следует отметить, это самая большая встречаемость из всех выявленных. Очевидно также и то, что в апреле начинает теплеть и с приходом к платформе крупных дрейфующих полей, приходит тонкий и ломкий нилас.

Полученные нами данные тесно коррелируют с результатами исследований Е.В. Львовой и Е.В. Заболотских, которые установили, что март и апрель – это месяцы с наибольшей ледовитостью, когда море полностью покрыто льдом, за исключением тёплых лет [10]. В марте среднемесячные значения ПМЛ в Печорском море – 61920 км², в апреле соответственно 61936 км².

Таким образом, основываясь на полученных результатах анализа ледовой обстановки в районе МЛСП «Приразломная», учитывая информацию из вышеописанных источников, можно заключить, что март и апрель являются наиболее ледовитыми месяцами, присутствуют льды до 200 см и встречаются отдельные ледяные поля со сросшимися льдинами, которые могут представлять угрозу безопасности функционирования производственного объекта.

ВЫВОДЫ

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», работающая под управлением компании «Газпром нефть шельф» (ГНШ), – уникальный по сложности шельфовый объект. Это первая в мире стационарная платформа, которая ведет добычу нефти на шельфе в тяжелых условиях Арктики (11-14).

Безопасность функционирования объекта во многом зависит от ледовой обстановки в акватории Печорского моря. Проведенный выше анализ открытой информации в части ледовой обстановки исследуемой акватории позволил определить наиболее опасный ледовый период. Установлено, что в течении марта-апреля могут формироваться ледовые поля высотой более 200 см, что повышает экологические и технологические риски управления производственным объектом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кожина, Л.Ю. Исследования динамики ледяного покрова на Арктическом шельфе методами космического радиолокационного зондирования с целью обеспечения промышленной безопасности добычи и транспорта углеводородов / Л.Ю. Кожина, В.А. Черкасов, Ю.Б. Баранов, Д.М. Филатов // Вести газовой науки. – 2013. – №3(14) – С. 79-91.
2. Фаляхова, П.Я. Использование данных ДЗЗ для выявления наиболее опасного ледового периода в акватории МЛСП "Приразломная" / П.Я. Фаляхова, Л.И. Осадчая // Современные технологии: проблемы и перспективы. Сб. статей всеросс. научно-практ. конф. для аспирантов, студентов и молодых учёных. - Севастополь. – 2024. – С. 420-424.
3. Фаляхова, П.Я. Изучение пространственно-временной структуры условий формирования ледяного покрова Баренцева моря с целью обеспечения промышленной безопасности на объектах добычи углеводородов / П.Я. Фаляхова, Л.И. Осадчая // Экономика строительства и природопользования. – 2024 – № 3 (92) – С. 21-28.

4. Николаева, А.Б. Проблемы разработки углеводородных ресурсов Арктики в современных условиях / А.Б. Николаева // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2021. – № 3. – С. 70-81. – doi:10.37614/2220-802X.3.2021.73.005
5. Малюков, В.П. Защита окружающей среды при разработке Приразломного нефтяного месторождения на шельфе Печерского моря / В.П. Малюков, В. Д. Федин // ГИАБ. – 2018. – №5. – С. 95-101.
6. Заболотских, Е.В. Динамика морского льда в Печорском море зимой 2019/2020 // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2021. Т. 14 Заболотских Е.В., Балашова Е.А. Динамика морского льда в Печорском море зимой 2019/2020 / Е.В. Заболотских, Е.А. Балашова // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2021. Т. 14. – № 1. – С. 97–105. – <https://doi.org/10.7868/S207366732101010X>
7. Зубакин, Г.К. Изменчивость и сопряженность скорости течения, дрейфа льда и ветра в Печорском море в 2001–2003 гг. / Г.К. Зубакин, Н.А. Сухих, Н.Е. Иванов, А.В. Нестеров // Труды Международной конференции и выставки по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore. - Санкт-Петербург. – 2015. – С. 610–615.
8. Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная». Этап 2.2 Документация на техническое перевооружение Материалы оценки воздействия на окружающую среду ПНМ-ЛП-ТП2.2-МНГП-ДТП-ОВОС1. – С. 35-37.
9. ЕСИМО ААНИИ Обзорные ледовые карты СЛО [Электронный ресурс]. 2025 – Режим доступа: https://data.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=0&mod=0&yy=2025
10. Львова, Е.В. Изменчивость ледяного покрова в Печорском море и её корреляция с температурой поверхности Баренцева моря по данным спутниковых наблюдений и реанализа / Е.В. Львова, Е.В. Заболотских // Лёд и Снег. – 2023. – Т. 63. – №4. – С. 625-638.
11. Таровик, О.В. Комплексная имитационная модель морской транспортно-технологической системы платформы «Приразломная» / О.В. Таровик, А.Г. Топаж, А.Б. Крестьянцев // Арктика: экология и экономика. – 2017 – № 3 (27). – С. 86-102. – DOI 10.25283/2223-4594-2017-3-86-102.
12. Шалина, Е.В. Региональные особенности изменения ледовой обстановки в морях российской Арктики и на трассе Северного морского пути по данным спутниковых наблюдений / Е.В. Шалина // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2021. – Т. 18. – № 5. – С. 201-213.
13. Quantifying the Influence of Atlantic Heat on Barents Sea Ice Variability and Retreat / [M. Arthun, T. Eldevik, L.H. Smedsrud et al.] // Journ. of Climate. – 2012. – V. 25. – № 13. – P. 4736–4743. – <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00466.1>
14. Young Oran The Arctic in Play: Governance in a Time of Rapid Change. International Journal of Marine and Coastal Law. – 2012. – vol. 24. – pp. 423-442.

THE MOST DANGEROUS ICE PERIOD IN THE OPERATIONAL AREA OF THE PRIRAZLOMNAYA OFFSHORE ICE-RESISTANT FIXED PLATFORM (OIRFP) DETERMINATION TO ENSURE THE PRODUCTION FACILITY SAFETY

¹Falakhova P.Ya., ²Osadchaja L.I., ³Azarenko E.I.
^{1, 2, 3} Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. The analysis of ice conditions in the operating area of the Prirazlomnaya offshore ice-resistant fixed platform (OIRFP) based on satellite imagery from the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) is presented to determine the most hazardous ice period. The study takes into account five months, from January to May, with potentially the thickest and largest ice fields. The analysis covers the period from 2008 to 2023. It was established that the presence of ice cover in the Pechora Sea is seasonal, with ice covering the sea in winter and melting in summer. Ice volume, in turn, influences the timing of its melting. It was found that ice fields over 200 cm thick can form during March and April, increasing the environmental and technological risks associated with production facility management.

Key words: offshore ice-resistant fixed platform, OIRFP, satellite imagery, ice conditions, industrial safety.